

令和4年度 卒業論文

ジャズ音楽のピアノ演奏における
発音時刻の可視化システムの提案

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

森田果歩

2023年2月 提出

概 要

ジャズにはスウィングといわれるリズムで演奏するなど、必ずしも楽譜上のジャストなタイミングで演奏されないことが多い。しかし、演奏者や曲によって発音のタイミングをどの程度ずらすかは様々である。

これまでジャズを対象とした発音タイミングの分析が行われてきた。これらの研究では、8分音符のずれに着目したものが多数あったが、重要な特徴はこれだけではない。ジャズミュージシャンは8分音符だけを演奏するわけではなく、16分音符の発音のタイミングをずらすこともある。そのため、発音タイミングの全体を可視化することが有効であると考えられる。

本研究では、ジャズのピアノ演奏のオーディオを対象とし、既存の発音時刻検出技術やビート解析技術を使って発音時刻とビート時刻を検出し、発音タイミング全体を可視化する方法を提案する。

8つの演奏を可視化した図を比較した結果、演奏間の類似点、相違点を読み取ることができた。具体的には、すべてのテータムにおいて鋭いピークが読み取れる演奏があったことから16分音符での発音のずれが読み取れることがわかった。一方で、鋭いピークが読み取れない演奏があった。これは、様々な要因が考えられるが、そのうちの一つとしてテンポが遅いことが共通しており、発音時刻の検出が細かすぎたため本研究の可視化の提案手法では読み取れなかったと考えられる。しかし、発音時刻、ビート時刻の検出は自動であり、正確な検出ができるわけではない。加えて、可視化結果が本来のジャズの演奏の特徴を見いだせているかの疑問が残っている。今後は、可視化結果の妥当性を実際の演奏を聴いてもらいな

ii

から専門家から評価を得ることで検証するとともに、妥当であった場合、より多様な楽曲に対して可視化を試みていきたい。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	1
1.3 本研究の構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 音楽の可視化	3
2.2 発音タイミングの分析	4
2.3 聴取者を用いて評価実験をしたスウィングの研究	5
2.4 本研究へのアプローチ	6
第3章 可視化の提案手法	9
3.1 発音時刻・ビート時刻の検出	9
3.2 ビート間隔内の発音時刻の検出および変換	11
3.3 ヒストグラムの描画	11

第4章 実験	13
4.1 使用データ	13
4.2 実験結果・考察	14
4.2.1 演奏1と演奏2の比較	15
4.2.2 演奏3と演奏4の比較	16
4.2.3 演奏5と演奏6の比較	18
4.2.4 演奏7と演奏8の比較	19
4.3 全ての結果を通じた考察	21
第5章 結 論	23
5.1 結論	23
5.2 今後の展望	23
参考文献	25

目 次

3.1	提案手法	10
4.1	テータム	14
4.2	「How Am I to Know?」 (演奏1) の可視化	15
4.3	「My Heart Stood Still」 (演奏2) の可視化	15
4.4	「You and the Night and the Music」 (演奏3) の可視化	17
4.5	「On Green Dolphin Street」 (演奏4) の可視化	17
4.6	「Woody 'N You [Take 1]」 (演奏5) の可視化	19
4.7	「Woody 'N You [Take 2]」 (演奏6) の可視化	19
4.8	「When I Fall in Love」 (演奏7) の可視化	20
4.9	「Spring Is Here」 (演奏8) の可視化	20

表 目 次

4.1 使用した演奏	13
4.2 比較した演奏	14

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

正確なリズムで演奏することがよりよい演奏であるとされることがある中で、ジャズにはスウィングといわれるリズムで演奏するなど、必ずしも楽譜上のジャストなタイミングで演奏されないことが多い。しかし、演奏者や曲によって発音のタイミングをどの程度ずらすかは様々である。これにより、実際にジャズ演奏をするとき、どのようにジャズのニュアンスを加えるかは難しいと考えられる。

これまでの研究では、演奏を伝える手段として音楽を可視化したり [1, 2, 3, 4], ジャズを対象とした発音タイミングの分析 [5, 6, 7] や聴取者を用いて評価実験をしたスウィングの研究 [8, 9] が行われてきた。特に、ジャズ演奏における8分音符に着目した研究 [5, 6] が多くあった。しかし、ジャズのピアノ演奏のオーディオから既存の発音検出技術やビート解析技術を用いて発音タイミング全体を可視化することはされていない。

1.2 本研究の目的

本研究では、ジャズのピアノ演奏の特徴をつかむべく、発音タイミングの分布の可視化を実現する。可視化の実現に向けて、我々は以下の事柄を満たすようにした。

要件1 ジャズミュージシャンのオーディオを使用する

要件2 専門家に頼らない発音タイミングの検出手法を用いる

要件3 発音タイミング全体を可視化する

本研究では、これらの要件を満たすように可視化の手法を提案した。

1.3 本研究の構成

本論文の構成を述べる。第2章では、本研究の関連研究について、主に音の可視化と発音タイミングの分析と聴取者を用いて評価実験をしたスウィングの研究について述べる。第3章では、発音タイミングの可視化の提案手法について述べる。第4章では、可視化の実験とその結果、考察について述べる。第5章では、本研究の結論と今後の展望について述べる。

第2章 関連研究

2.1 音楽の可視化

これまで、音楽の可視化が様々な方法で行われてきた。Khulusi らの A Survey on Visualizations for Musical Data[1] では 129 件の音楽データの可視化の研究をカテゴリと視覚的手法で分類している。129 件の研究を音楽作品、アルバムやプレイリストなどの音楽コレクション、音楽家、楽器で分類し、さらに、図表、グラフ、ヒートマップ、マップ、ピアノロール、タイムライン、3D レンダリング、そのほかと視覚化手法で分類した。その結果、音楽作品は上記 7 つの視覚化手法だけではなく、グループ化できない 16 通りの視覚化手法も用いており、様々な視覚化手法で可視化されていることがわかった。以下に音楽の可視化をした研究の一部を関連研究として述べる。

マルチスレッド設計によるインタラクティブなグルーブ可視化 [2]

演奏における音のうねりやリズムのノリ、一体感などを表す音楽表現、グルーブを MIDI 記号として入力された音楽からインタラクティブに図形として可視化した研究である。演奏された音符をそれぞれ点としてプロットし点をつなぐ線を滑らかにすることで可視化した。入力のスレッドと計算・描画のスレッドのマルチスレッド設計によってリズムパターンを多様な環状図形に即時的に表現した。

撥音楽器のスケール練習における拍ずれの可視化システム [3]

撥音楽器におけるアタックの瞬間の微小なずれを可視化したシステムを提案した。提案システムが出力する拍の音に合わせて30秒から1分程度スケール練習を行うことで、スケール練習時のアタック音を検出し、正しい拍と実際の演奏のずれを可視化した。さらに、繰り返し練習におけるずれの傾向を把握できるよう、1小節の各拍に対応するアタック音の平均位置と分散を正規分布として可視化を行った。

Improviz: visual explorations of jazz improvisations[4]

ジャズミュージシャンの即興演奏の特徴的なパターンを明らかにするため、楽譜からメロディーとハーモニーに着目して可視化を行った研究である。3人のミュージシャンを対象に可視化を行った結果、それぞれ対象的な結果を得られた。

2.2 発音タイミングの分析

これまで、ジャズ演奏特有のニュアンスの違いを調査するため、ジャズ楽曲を対象とした発音タイミングの分析がいくつも行われてきた。以下に発音タイミングの分析をした研究の一部を関連研究として述べる。

Timing deviations in jazz performance: The relationships of selected musical variables on horizontal and vertical timing relations: A case study[5]

ジャズアンサンブルのサックスの即興ソロにおいてビートの位置やアーティキュレーション、音程、ハーモニー、テンポ、メロディーの音楽的変数が既存の技術を用いて検出した8分音符の発音及びアンサンブルの同期性への影響と関係に分

析した研究である。その結果、8分音符の前後の音程が8分音符の長さに大きく影響することがわかった。

スウィングジャズからビバップへの変遷期における8分音符タイミングの変化 [6]

Charlie Parker, Lester Young, Coleman Hawkins の8分音符表裏拍のタイミングを波形編集ソフトを用いて計測し比較した研究である。1930年代後期から1940年代中期において、スウィングジャズからビバップへの変遷期におこった8分音符のタイミングの変化がわかった。

Swing ratios and ensemble timing in jazz performance: Evidence for a common rhythmic pattern [7]

ジャズアンサンブルのジャズレコード4枚からスペクトログラムを用いてドラムのライドシンバルの発音を検出し、スィング比率とアンサンブルのタイミング、特にテンポとの関係を調査することで、ジャズの発音タイミングを研究した。スィング比はテンポに比例して変化することやドラムは遅いテンポではスィング比率がかなり高いこと、ソリストはダウンビートのドラムの後に演奏し、オフビートのドラムに合わせて演奏してたことを報告した。

2.3 聴取者を用いて評価実験をしたスウィングの研究

これまで、ジャズのスウィング度合いについて分析するだけでなく、聴取者を用いてスウィングの評価を行う研究がいくつもみられた。以下に聴取者を用いてスウィングの評価をした研究の一部を関連研究として述べる。

Downbeat delays are a key component of swing in jazz[8]

456曲のジャズ即興演奏のセットの分析から、多くのジャズミュージシャンがわずかなダウンビートで遅延をしていることがわかった。また、オリジナルのピアノ録音を用いて様々なタイミング条件のスウィングを作成し、プロおよびセミプロのジャズミュージシャンに評価を尋ねた実験を行った。その結果、オフビートのときにソリストのダウンビートでの遅延ををリズムセクションでも行うことで、スウィングが大幅に強まることを明らかにした。これらの結果より、ダウンビートでの遅延として生まれるマイクロタイミングのずれはジャズのスウィングに大きく影響を与えるとした。

音楽鑑賞におけるスウィングの効果—リズム聴取実験による検討—

[9]

スウィングによる音楽評価への影響について心理学的な実験を行った研究である。テンポや楽器によって、スウィングの大きさはリズムに対する評価に強く影響を及ぼすことを明らかにした。

2.4 本研究へのアプローチ

これまでの研究ではジャズのスウィングへの影響を考慮して発音タイミングに着目したものは多かったが、オーディオから発音タイミング全体を可視化する研究はなかった。従来の研究では、入力する音源がオリジナルや自身で演奏している MIDI データであるものが多かった。しかし、世間から評価されているジャズミュージシャンからジャズの特徴をつかむ方がジャズらしさがわかると考えるため、**要件1**を満たすようにする。**要件1**にあたり、**要件2**を満たすことで本研究はより手軽に研究を応用できるようにした。また、従来の研究では、8分音符のずれに着目し

たものが多かった。しかし、ジャズミュージシャンは8分音符だけを演奏するわけではないため、**要件3**を満たすようにする。

第3章 可視化の提案手法

本研究では、可視化表現にあたり、以下の事柄を満たすようにした。

要件1 ビートに対する発音タイミングのずれがわかる

要件2 ビートの間隔におけるずれの多さがわかる

要件3 ビートの周期性を考慮している

ジャズのピアノトリオを対象に、ピアノの発音タイミングを図3.1の手順で可視化する。

本研究での可視化の提案手法の詳細は以下に述べる。

3.1 発音時刻・ビート時刻の検出

ピアノトリオの音源からピアノおよびベースのみの音源を抽出した後、ピアノ音源から発音時刻 o_1, o_2, \dots, o_M 、ベース音源からビート時刻 b_1, b_2, \dots, b_N を検出する。音源分離には、Demucs Music Source Separation [10] を用いる。ベース音源は音量が小さいことが多く、そのままではビート時刻の検出が難しいため、Pydub モジュールを用いて 4dB 音割れする程度に音量を上げる。発音時刻、ビート時刻の検出には liborsa を用いる。

このとき、隣り合うビート時刻の差が中央値 δ の 1.5 倍より大きい場合は、間にビート時刻を補う。たとえば、 $b_{n+1} - b_n > 1.5\delta$ のとき、 b_n と b_{n+1} の間に $b_n + k\delta$ (k は 1 以上の整数で $b_n + k\delta < b_{n+1} - 0.5\delta$ を満たす) を補う。

図 3.1: 提案手法

3.2 ビート間隔内の発音時刻の検出および変換

あるビート時刻 b_n に対して b_n から b_{n+1} までの発音時刻を

$$O_n = \{o_m \mid b_n \leq o_m < b_{n+1}\}$$

としたとき, O_n の各要素 o_m に対して,

$$o'_m = (o_m - b_n) / (b_{n+1} - b_n)$$

を求める. これにより **要件 1** を満たし, o_m は 0 以上 1 未満の値に正規化される. **要件 2** を満たすため, $\{o'_m\}$ に対して N 個の階級からなるヒストグラムを作成し, それぞれの度数を $H(\omega)$ ($\omega = 0, 1/N, \dots, (N-1)/N$) とする.

3.3 ヒストグラムの描画

要件 3 を満たすため, 単位円上にヒストグラムを描画する. 具体的には, 単位円上の座標 $(\cos 2\pi\omega, \sin 2\pi\omega)$ から, 原点とはちょうど反対の向きに長さ $\alpha H(\omega)$ の線分を描画する. 現在の実装では $N = 120, \alpha = 0.03$ である.

第4章 実験

4.1 使用データ

1959年に録音され、1977年にリリースされた Bill Evans Trio が演奏したアルバム『On Green Dolphin Street』に収録されている中から6つの演奏と1960年にリリースされた Bill Evans Trio が演奏したアルバム『Portrait in Jazz』に収録されている中から2つの演奏、計8つの演奏（表 4.1）を用いた。本研究では、ピアノのソロに着目するため、テーマが終わった直後と想定される楽曲開始1分後～2分後の1分間を分析対象とした。

表 4.1: 使用した演奏

	アルバム名	楽曲名	収録時間
演奏 1	On Green Dolphin Street	How Am I to Know?	6:19
演奏 2	On Green Dolphin Street	My Heart Stood Still	5:20
演奏 3	On Green Dolphin Street	You and the Night and the Music	7:21
演奏 4	On Green Dolphin Street	On Green Dolphin Street	8:09
演奏 5	On Green Dolphin Street	Woody 'N You [Take 1]	4:25
演奏 6	On Green Dolphin Street	Woody 'N You [Take 2]	4:10
演奏 7	Portrait in Jazz	When I Fall in Love	4:55
演奏 8	Portrait in Jazz	Spring Is Here	5:07

4.2 実験結果・考察

可視化結果およびそこから読み取れることを以下で考察する．本稿では，実験結果を4つのパターン（表4.2）で比較し，考察することで，本研究で提案する可視化の手法の評価を行う．

表 4.2: 比較した演奏

	比較パターン	比較した演奏
結果 1	類似している部分が多い	演奏 1 と 2
結果 2	類似している部分と異なる部分がある	演奏 3 と 4
結果 3	同じ楽曲の Take 1, Take 2	演奏 5 と 6
結果 4	鋭いピークがわからない	演奏 7 と 8

以下，便宜的に1拍内に16分音符が4つ並んでいると考え，1つ目の発音時刻（座標 $(1, 0)$ 付近）を「第1タータム」，2つ目（座標 $(0, 1)$ 付近）を「第2タータム」，同様に3つ目，4つ目を「第3タータム」「第4タータム」とし（図4.1），ビート時刻と同じ，または，ビート時刻から16分音符分ずつ進んだ時刻（座標 $(1, 0)$ ， $(0, 1)$ ， $(-1, 0)$ ， $(-1, -1)$ ）での発音をそれぞれのタータムにおける「ジャストなタイミング」での発音と呼ぶ．

図 4.1: テータム

4.2.1 演奏1と演奏2の比較

図 4.2: 「How Am I to Know?」(演奏1)の可視化

図 4.3: 「My Heart Stood Still」(演奏2)の可視化

図 4.2 は「How Am I to Know?」, 図 4.3 は「My Heart Stood Still」に対する結果である。これらの図を比較すると類似している部分が多いことが読み取れる。以下に類似している点を三つ述べる。

一つ目は、第1タータムでの発音である。第1タータムでの発音はジャストなタ

イミングで発音したものが一番多いことがわかる，加えて，ジャストなタイミングから16分音符の1/6程度後ろにずらした時刻での発音が演奏1ではジャストなタイミングでの発音の約0.75倍分，演奏2では約0.6倍分存在し，ともに第1テータム付近では後ろにずれての発音が多くみられたことがわかる．

二つ目は，第2テータム，第3テータム，第4テータムでの発音である．これらのテータムでは共通して，ジャストなタイミングで発音したものは少なく，ジャストなタイミングから16分音符の1/6程度後ろにずらした時刻で発音したものの方が多かった．

三つ目は，鋭いピークがみられた4つのテータムのそれぞれの間の4か所では発音が少ないことである，

これらの類似している点から，演奏1，2はともに全体的にジャストなタイミングから少し後ろにずらし気味の16分音符を演奏していると考えられる．ただし，4つのテータムのそれぞれの間での発音は演奏1より演奏2の方が多くなることがわかる．これより，演奏2の方が32分音符での発音が多かったと考えられる．

4.2.2 演奏3と演奏4の比較

図4.4は「You and the Night and the Music」，図4.5は「On Green Dolphin Street」に対する結果である．これらの図を比較すると類似している部分と異なる部分があることが読み取れる．以下に類似している点を二つ，異なる点を一つ述べる．

類似している点の一つ目は，第1テータムから第2テータムまでの発音である．第1テータムのジャストなタイミングから16分音符の1/4程度の間隔で発音が多いことがわかる．

二つ目は，第2テータム，第3テータムにほとんど発音がなかったのに対し，第3テータムと第4テータムの中間あたりにピークが少し分散されながらも発音が集

図 4.4: 「You and the Night and the Music」(演奏3)の可視化

図 4.5: 「On Green Dolphin Street」(演奏4)の可視化

中しているところである。発音が集中している部分は、ちょうど8分3連符の3つ目の発音時刻に相当すると考えられる。

異なる点は、第1テータムでの発音である。演奏3は、ジャストなタイミングでの発音より16分音符の1/4程度後ろにずらして発音したものの方が約1.5倍分多いことがわかる。一方、演奏4では、ジャストなタイミングでの発音のほかにも、16分音符の1/4程度前にずらした発音もジャストなタイミングでの発音の約

0.5倍分あることがわかる。また、第1テータムのジャストなタイミングから第2テータムまで16分音符の1/4程度の間隔で分散されながらもそれぞれの部分で多く発音されていることがわかる。

これらの特徴から、演奏3では表拍も含めて全体的に後ろにずらして演奏しており、演奏4では発音のタイミングのピークはみられるもののジャストなタイミングから様々なタイミングにずれて発音していることも多く、演奏3に比べてずれ方に統一性がないと考えられる。

4.2.3 演奏5と演奏6の比較

図4.6は「Woody 'N You [Take 1]」、図4.7は「Woody 'N You [Take 2]」に対する結果である。これらは同じ曲のTake1, Take2であるため、全体的な形状は類似するものの、異なる部分も読み取れる。以下に異なる点を二つ述べる。

一つ目は、第1テータムでの発音である。演奏5はジャストなタイミングより16分音符の1/4程度前にずらした発音がジャストなタイミングでの発音と同じくらいあることがわかる。一方、演奏6はジャストなタイミングでの発音が一番多く、16分音符の1/4程度前後にずれての発音は、それぞれジャストなタイミングでの発音の約0.4倍分であることがわかる。

二つ目は、第2テータムでの発音である。演奏5では、発音の多さの最頻値がジャストなタイミングよりも若干前にずれているのに対し、演奏6では、第2テータム付近に鋭いピークが読み取れず、ジャストなタイミングより前にずらした発音より後ろにずらした発音の方が多いたことがわかる。

これらの特徴から、同じ曲でもTake 1, Take 2のようにテイクが違うと、今回の可視化の手法を用いたときには異なる部分が読み取れることがわかった。

図 4.6: 「Woody 'N You [Take 1]」 (演奏5) の可視化

図 4.7: 「Woody 'N You [Take 2]」 (演奏6) の可視化

4.2.4 演奏7と演奏8の比較

図 4.8 は「When I Fall in Love」, 図 4.9 は「Spring Is Here」に対する結果である。

これらの図から鋭いピークが読み取れなかったことがわかる。これは、ピークがわからないほどビートに合わせることなく自由に演奏していることや発音時刻やビート時刻の検出がうまくできていないこと、発音が少ないことが考えられる。

図 4.8: 「When I Fall in Love」(演奏7)の可視化

図 4.9: 「Spring Is Here」(演奏8)の可視化

実際の演奏を聴くと、演奏7はテンポが遅く、演奏8はテンポが遅いことに加え、これまでの演奏ではピアノソロ特有のメロディーの演奏が多かったのに対し、伴奏も含まれておりかつ強く弾いているためメロディーの発音が発音時刻として検出されていない部分があったと感じた。これより、楽曲全体のテンポが遅いことや伴奏を伴ったためメロディーの発音が検出できていない部分があると本研究で提案する可視化の手法では鋭いピークが読み取れないことがわかった。本研究

では自動で発音時刻を検出しているが、楽曲のテンポが遅い影響を受け、発音時刻の検出も細かくなり、可視化結果も鋭いピークが読み取れず、単位円全体に分散したと考えられる。そのため、ヒストグラムの階級を120より小さくすることで可視化から鋭いピークを得ることができたと推測できる。

4.3 全ての結果を通じた考察

8つの演奏を可視化した結果、発音時刻全体を描画したため、16分音符での演奏のずれを読み取ることができた。これは、特に図4.2、図4.3で第1テータム、第3テータムだけでなく、第2テータム、第4テータムでも鋭いピークを読み取れたことからわかる。これは、様々な可視化システム[1, 2, 3, 4]とは異なり、本研究の提案手法でも演奏の発音のタイミングを可視化することができたと見える。演奏1, 2ではテンポが遅めで16分音符の演奏が描画でき、演奏3, 4ではテンポが速めで8分音符の演奏が描画できたと考えられる。これらは、8分音符の発音タイミングの研究[5, 6]とは異なった、

また、可視化した図は鋭いピークが読み取れるものと読み取れないものがあった。鋭いピークが存在する図となった演奏1, 2, 3, 4, 5, 6は、比較的テンポが速く、発音が多く取れているものが多かった。一方、鋭いピークが読み取れなかった演奏7, 8はテンポが遅いことから発音時刻の検出が細かすぎたことや、伴奏がありがたく強く弾いていたりすることからメロディー部分の発音時刻の検出ができていない部分があった。加えて、8つの演奏に共通して早弾きしているときにすべての発音が取れているとは感じられず、可視化から特徴が読み取れた演奏も本来の演奏の特徴が読み取れたかは定かではない。

第5章 結 論

5.1 結論

本研究では、ジャズのピアノ演奏のオーディオを対象に、既存の発音検出技術とビート解析技術からそれぞれ発音時刻とビート時刻の検出を行い、ビートの周期性を考えたビート時刻に対する発音時刻全体の分布の可視化を試みた。可視化を8つの演奏の1分間に行った結果、演奏間の類似点と相違点、及び、演奏毎の特徴を読み取ることができた。

具体的には、すべてのテータムにおいて鋭いピークが読み取れる演奏があったことから16分音符での発音のずれが読み取れることがわかった。一方で、鋭いピークが読み取れない演奏があった。これは、様々な要因が考えられるが、そのうちの一つとしてテンポが遅いことが共通しており、発音時刻の検出が細かすぎたため本研究の可視化の提案手法では読み取れなかったと考えられる。

5.2 今後の展望

本研究では、目的の要件1~3を満たし、かつ可視化表現の要件1~3も満たした研究を行うことができた。しかし、可視化した結果、以下のような課題が残された。

発音時刻とビート時刻の検出は自動であり、完全に正確な検出ができるわけではない。これにより、自動で行った時刻の検出が実験結果に左右されている可能性も考えられる。加えて、可視化された実験結果がジャズ演奏の特徴を見いだせ

ているのか疑問が残っている。今後は、可視化結果の妥当性を実際の演奏と照らし合わせて専門家に聞いてもらい評価を得ることで検証する必要があると考える。妥当性を導けた場合、ジャズミュージシャンや年代などで可視化の特徴が変わるのかを追求するため、より多様な楽曲に対して可視化を試みていきたい。また、プロの演奏に対して可視化を行っているが、自身で演奏したものを入力することで自身の演奏の特徴がわかるようになり、プロと比較することによって演奏支援にもつながると考えている。加えて、本研究では自動で行える手法を用いているため、様々な人が利用できるのが特徴である。可視化の特徴をいかしたジャズ風の自動作曲などにも応用できると考えられる。

参考文献

- [1] Khulusi, R., Kusnick, J., Meinecke, C., Gillmann, C., Focht, J., Jänicke, S.: “A Survey on Visualizations for Musical Data”, *Computer Graphics Forum*, Vol.39, No.6, pp.82-110, 2020.
- [2] 神展彦, 芳賀直樹, 藤代一成: “マルチスレッド設計によるインタラクティブなグローブ可視化”, *画像電子学会誌*, Vol.46, No.1, pp.160-164, 2017.
- [3] 内田裕也, 井尻敬: “撥奏楽器のスケール練習における拍ずれの可視化システム”, *Workshop on Interactive Systems and Software 2022*, 2022.
- [4] Snyder, J., Hearst, M.: “ImproViz: visual explorations of jazz improvisations”, *CHI '05 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, pp.1805-1808, 2005.
- [5] Wesolowski, B.: “Timing deviations in jazz performance: The relationships of selected musical variables on horizontal and vertical timing relations: A case study”, *Psychology of Music*, Vol.44, No.1, pp.75-94, 2016.
- [6] 井上裕章, 吉岡真, 井上慎太郎, 豊川剛二, 下川元継: “スウィングジャズからビバップへの変遷期における8分音符タイミングの変化”, *音楽知覚認知研究*, Vol.23, No.1, pp.3-18, 2017.

- [7] Friberg, A., Sundström, A.: “Swing ratios and ensemble timing in jazz performance: Evidence for a common rhythmic pattern“, *Music Perception*, Vol.19, No.3, pp.333–349, 2002.
- [8] Nelias, C., Sturm, E.M., Albrecht, T. et al : “Downbeat delays are a key component of swing in jazz”, *Communications Physics*, Vol.5, Issue 1, article id.237, 2022.
- [9] 池上真平, 重野純: “音楽鑑賞におけるスウィングの効果—リズム聴取実験による検討—”, *心理学研究*, vol.84, No.2, pp.119-129, 2013.
- [10] Défossez, Alexandre: “Hybrid Spectrogram and Waveform Source Separation”, *Proceedings of the ISMIR 2021 Workshop on Music Source Separation*, 2021.

謝 辞

指導教員である北原鉄朗教授には、本研究を進めるにあたり、手厚いご指導をいただきました。ここに感謝の意を表します。